

**INGLIZ TILINI VUJUDGA KELISHI VA BUGUNGI KUNDAGI
AHAMIYATI**

Navoiy shahar

5-IDUMning Ingliz tili fani o'qituvchisi

Rizayeva Gulnaz Absamatovna

Navoiy shahar

5-IDUMning Ingliz tili fani o'qituvchisi

Muminova Gulmira Jahongirovna

***Annotatsiya:** Maqolada bugungi kunning ommabop va xalqaro tili bo'lmish ingliz tilini vujudga kelishi, uning bugungi kundagi fan-ta'limdagi ahamiyati haqida so'z berilgan. Har qanday joyda ishlash uchun ham bitta tilni bilish zarur hisoblanadi.*

***Kalit so'zlar:** ingliz tili, harf, xalqaro, til, o'rganish, vujudga kelishi, o'zgarish*

Ingliz tili bugungi jamiyatning tili. Uni bilmay turib yaxshi ishga joylasha olish, birorta sayohatga jo'nab ketib, usiz bemalol muloqotda bo'lish amri mahol. Bu til har bir mamlakatda alohida ehtiromga sazovor. Bir davr lotin tili ilm-fan va siyosat

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

tili sifatida e'zozlandi. Orada fransuz tili ham ana shunday maqomga ega bo'ldi, 17-asrdan boshlab, Angliya dunyoning ko'plab davlatlari ustidan hukmronlik o'rnatdi va ingliz tili dengizlar osha savdo tiliga aylana boshladi. Bugungi kunda, ingliz tili 500 milliondan ko'proq kishining asosiy muloqot tili bo'lib, yana 1 milliard 300 millionga yaqin inson uchun ikkinchi til hisoblanadi. Dunyo bo'ylab bitimlarning 90 foizi ingliz tilida tuziladi. Jahon moliyaviy fondlari va birjalari ingliz tilida faoliyat yuritadi. Yirik korporatsiyalar dunyoning har bir chekkasida ingliz tilidan foydalanadi. Garchi ingliz tilida so'zlashmasa ham, xorijiy sarmoyadorlar uchun shu tilda takliflarni ifoda etish ancha qulay va soddaroq. Ingliz tili jozibali, xushohang va o'rganish uchun oson bo'lgan til. Ingliz grammatikasi ancha sodda bo'lib, so'zlar bir biri bilan osongina bog'lanadi hamda qisqa va aniq gaplar paydo qiladi. Axir xalqaro til murakkab bo'lmasligi kerakda. Ingliz tili yana ko'p yillar davomida xalqaro til bo'lib qoladi. Ushbu tilni o'rganishni xohlovchilar soni ham yildan-yilga ortaveradi. Yurtboshimizning chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari yuzasidan chiqargan qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida yurtimizda ko'plab salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Yurtboshimizning fikrlariga ko'ra, har bir soha egasi o'z sohasini mukammal egallashi va jahon miqyosida raqobatlasha olishi uchun xorijiy tilni bemalol tushuna olishi va unda puxta so'zlasha olishi zarur. Ma'lumki, xorijiy tilni o'qitishda o'rganuvchilarning yosh va psixologik holatini hisobga olish juda muhimdir. Ayniqsa, yosh bolalarga chet bundan tashqari bolalarga mavzuga

oid qisqa multfilmlarni taqdim etish orqali belgilangan grammatik materialni osonroq yo’lda o’rgatish mumkin. Prezidentimiz qarorlarida ham bu masalaga etibor qaratib o’tilgan, ya’ni birinchi sinf o’quvchilariga xorijiy til o’rgatishda grammatik material taqdim etilmaydi. Ingliz tilidagi so’z turkumlarini, xususan, fellarni o’rgatishda hatti-harakatlar orqali amalga oshirilsa, bolalar uchun qiziqarli va muhimi esda qolarli bo’ladi. Kichik yoshdagi bolalar mavhum so’z yoki tushunchalarni tushunmaydilar. Shuning uchun aniq otlar kabi mavhum ma’noda bo’lmagan fellar harakatlar orqali o’rgatilishi mumkin. Masalan, give, show, take, see, hear, speak, dance, sing, jump, run, kick, play, eat, clap, drink, open, close, sleep, sweep, swim va hokazolarni amalda ko’rsatib esda qolarli qilib o’rgatish mumkin. Bolalarga o’rgatiladigan fellar nafaqat mavhum ma’nodan holi, balki aytishga oson, talaffuzi yengil bo’lishi lozim. Ko’rinib turganidek, yuqoridagi so’zlar bir bo’g’inli so’zlar boshlang’ich bosqichdagi o’rganuvchilar tomonidan oson o’zlashtiriladi. Maktablarda keng qo’llaniladigan ashulada fellar hatti-harakatlar orqali o’rgatiladi. Bundan tashqari bolalarga mavzuga oid qisqa multfilmlarni taqdim etish orqali belgilangan grammatik materialni osonroq yo’lda o’rgatish mumkin. Amerikadagi ingliz tili bilan bevosita tanish bo’lganlar bir hil harflar turli talaffuz qilinishi mumkinligini juda yaxshi biladi. Hammasi gap va uning intonatsiyasiga bog’liq. Gapdagi bitta harf bir necha xarf birikmalariga ega bo’lishi mumkin. Ingliz tilini lug’atining interpretatsiyasida yana bir harf bo’lgan. Bu o’ziga hos “&” ishorasi ham so’zlarda uchrab turgan. Uning hozir bo’lishi

soʻzning maʼnosini zarracha oʻzgartirmagan, shuning uchun ham bugungi kunda bu harf ingliz tilidagi soʻzlardan chiqib ketgan boʻlsa kerak.

Ingliz tili fanini oʻqitishda turli xil oʻyinlar orqali oʻrgatishning oʻrni beqiyosdir. Dars davomida har xil oʻyinlar oʻynatib turish sinfda fanni oʻrganishga boʻlgan ishtiyoqni yanada oshiradi, passive oʻquvchilarni ham darslarda yaxshiroq qatnashishga undaydi, sinfda oʻquvchilar oʻrtasida raqobat, ayni paytda jamoadoshlik muhitini hosil qiladi. Shuningdek, oʻquvchilarning ustozlariga boʻlgan hurmatini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bekmuratova U. B. “Ingliz tilini oʻqitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish”
2. N. Q. Xatamova, M.N.mirzayeva. “INGLIZ TILI DARSLARIDA QOʻLLANILADIGAN INTERFAOL USULLAR” (uslubiy qoʻllanma)
3. Kazadayev, A., Sharopov, B., Hakimov, S., Umarov, I., Muxtoraliyeva, M., Dadaxanov, F., & Abdunazarov, A. (2022). MAMLAKATIMIZDA NEMIS TAʼLIM TIZIMINI JORIY QILISHNING SAMARADORLIGI TAHLILI. *Journal of new century innovations*, 18(1), 124-129.
4. Mukhtasar, M., Begyor, S., Aleksandr, K., Farrukh, D., Isroil, U., Sodiqjon, K., & Akbarjon, A. (2022). ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

THE DEVELOPMENT OF THE GERMAN EDUCATION SYSTEM IN
OUR COUNTRY. *Journal of new century innovations*, 18(1), 168-173.